

O'QUVCHILARDA AXLOQIY FAZILATLARNI RIVOJLANTIRISHDA HADISLARDAN FOYDALANISH YO'LLARI

Otaboyeva Dilafuz Nusratullayevna¹, Xolmatova Ziroatxon Anvarovna²

¹QDU Magistratura bo'limi pedagogika nazariyasi va tarixi mutaxassisligi 1-kurs magistranti,

²QDU professori, Pedagogika fanlari doktori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15556983>

Annotatsiya. Ushbu maqolaning mazmunida mamlakatimiz ta'lim-tarbiya tizimida o'quvchilar axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda hadis ilmining o'rni va roli, jumladan o'quvchi yoshlarni tarbiyalashda odob-axloqqa doir hadis namunalarning bugungi kun yoshlari uchun naqadar katta ahamiyatga ega ekanligi bayon etiladi.

Kalit so'zlar: Yosh avlod, o'quvchi, ta'lim, tarbiya, odob-axloq, Islom dini. Qur'oni karim, hadis, sahih hadis, muhaddis, payg'ambar, sahobalar, tobeinlar

Abstract. In the context of this article the author examines the great role of examples of hadith in moral and ethical topics in moral education in pupils as well as the place and role of hadith teaching in shaping the educational system of our country.

Key words: Young generation, student, education, upbringing, morality, Islam, the Quran, hadith, muhaddith, prophet, companions, followers.

Jahon mamlakatlarida yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usini singdirish, barkamol, ma'nan etuk avlodni tarbiyalashga a'lohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga yana bir sabab, bugungi kunda g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar maydoniga aylanib borayotgan shiddatli dunyoda yoshlar o'rtasida madaniyat rivojidadagi ijobiy jarayonlar bilan bir qatorda biz turli xil salbiy harakatlarga - milliy qadriyatlarga hurmatsizlik, zararli yot g'oyalarga ko'r-ko'rona berilish, diniy ekstremizm kabi jirkanch harakatlarga aldanib qo'shilib qolayotganliklari bugungi kunning muhim vazifasi bo'lib qolmoqda.

Dunyodagi ma'naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid va xavf-xatarlarni oldini olish, ularga qarshi samarali kurashish, ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, jamiyatda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, yoshlar orasida islomiy bilim, turli ma'ruzalarga bo'lgan qiziqishlarining sezilarli darajada ortib borayotganligi buni butun bir davlat va jamoatchilik faoliyatiga aylantirish dolzarb masala sifatida qabul qilinishiga va ushbu tadqiqot ishini olib borilishiga sabab bo'lmoqda.

So'nggi yillarda mamlakatimizda bu borada amalga oshirilayotgan chora-tadbirlarning samaradorligini oshirish, aholi, ayniqsa, yoshlarning intellektual salohiyati, ongu tafakkuri va dunyoqarashini yuksaltirish, mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, vatanparvarlik, xalqqa muhabbat va sadoqat tuyg'usini singdirish, barkamol, ma'nan etuk avlodni tarbiyalashga a'lohida e'tibor qaratilmoqda. Bunga yana bir sabab, hozirgi g'oyaviy-mafkuraviy kurashlar maydoniga aylanib borayotgan shiddatli dunyoda yoshlar o'rtasida milliy qadriyatlarga hurmatsizlik, zararli yot g'oyalarga ko'r-ko'rona berilish, diniy ekstremizm kabi jirkanch harakatlarga aldanib qo'shilib qolayotganliklaridir. Mana shunday ma'naviyat sohasidagi ichki va tashqi tahdid va xavf-xatarlarni oldini olish, ularga qarshi samarali kurashish, ma'naviy-

ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish, jamiyatda mafkuraviy immunitetni mustahkamlash, buni butun bir davlat va jamoatchilik faoliyatiga aylantirildi.

O'quvchilarda axloqiy fazilatlarni shakllantirish muammolari mutaxassislar tomonidan o'rganilganligi ma'lum. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mashriq xalqlarining madaniyati, falsafasi, dunyoqarashida shaxs axloqiy fazilatlari ulug'lab kelingan. Tom ma'noda, Sharq ijtimoiy fikri va adabiyotini axloqiy fazilatlarlar qomusi deyish mumkin. Sharq mutafakkirlari – Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abu Muslim, Muhammad Muso Xorazmiy, Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Hofiz Sheroziy, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy kabi mutafakkirlar axloqiy fazilatlarlarni o'z ilmiy va ijodiy faoliyatlarining etakchi mavzusi deb bilganlar. Tarixiy manbalarga ko'ra, hadis ilmi VIII asrdan boshlab o'rganilgan va ta'lim tarbiya jarayonida qo'llanilgan. Qadim Movorounnahr zaminida boshlang'ich maktablarda asosan hadis sharifni o'qitish maqsad qilingan va o'quvchilar harflarni o'rganishgandan so'ng hadislardan namunalar o'qishgan, yod olishgan. O'rganilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, mashriq xalqlarining madaniyati, falsafasi, dunyoqarashida shaxs axloqiy fazilatlari ulug'lab kelingan. Tom ma'noda, Sharq ijtimoiy fikri va adabiyotini axloqiy fazilatlarlar qomusi deyish mumkin. Sharq mutafakkirlari – Imom Buxoriy “Al-jom'e as-sahih”, “Al-adab al-mufrad” kabi asarlarida, Imom Termiziyning “Sunani Termiziy”, Abu Nasr Forobiyning “Fozil odamlar shahri” asarida, Abu Ali ibn Sinoning “Tib qonunlari” majmuasida, Ahmad Yassaviyning “Devoni hikmat” asarida, Kaykovusning “Qobusnoma” asarida, Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub”, “Arba'in” kabi asarlarida, Abdulla Avloniyning “Turkiy guliston yohud axloq” asarida axloqiy fazilatlarlarni o'z ilmiy va ijodiy faoliyatlarining etakchi mavzusi deb bilganlar va o'z pedagogik qarashlarini hadislar orqali talqin etishgan.

Shu o'rinda mamlakatimiz olimlaridan Muhammadjon Quronovning “Milliy tarbiya”, Ubaydullo Uvatovning “Buyuk ajdodlarimiz”, “Ikki buyuk muhaddis”, “Donolardan saboqlar”, Shayx Zohidxon Qodir Otaxon o'g'lining “Payg'ambarlar qissasi”, Ibrohim Haqqulning “Ahmad Yassaviy hikmatlari”, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning “Hadis va Hayot” silsilasi turkumlari, Ahmad Muhammad Tursunning “Imom Buxoriy –Muhaddislar sultoni”, Saidazim Mamadaliyevning “Imom Termiziy”, Mas'udxon Ismoilovning “Muhammad al-Buxoriy. Muhaddislar imomi” kabi asarlarini, Mereyurt Pazilovanning pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “O'quvchi ma'naviyatini hadislar vositasida shakllantirishning pedagogik asoslari” (2004), Alisher Bolibekovning pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan “Adabiy ta'lim orqali o'quvchilar axloqiy fazilatlarini takomillashtirishda hadislardan foydalanish yo'llari”(2008) mavzusidagi dissertatsiyalarini alohida qayd etish lozim.

Xorij tadqiqotchilari orasida ham bir qator hadis ilmi bilan qiziqqan olimlarni sanab o'tishimiz mumkin. Bular J.A.K.Brown, D.S.Powers, F.M.Donner, H.Berg, M.Schulte-Nafeh, A.A. B.Philips, A.R.M.Khalid, H.Yaqublar Islom sivilizatsiyasi, Muhammad s.a.v. hayot yo'li va hadislar haqida o'rganib chiqishgan.

O'quvchilarning axloqiy fazilatlarini rivojlantirishda hadislardan unumli foydalanishning ahamiyatini boshqa usullarga qiyoslab bo'lmaydi. Bir necha asrlardan buyon o'z milliyligimizning tarkib topish asosi sifatida sevimli payg'ambarimizning so'zlari, amallari, qarashlari jamlanmasi bo'lgan hadislar asosiy manba sifatida qaraladi. Bunga yana bir sabab sifatida Imom Buxoriy, Imom Termiziy kabi buyuk muhaddislarining bizning zaminimizda yashab o'tganliklarini misol qiishimiz mumkin. Bu buyuk allomalarimizning boy ilmiy me'rosi milliy axloqimiz shakllanishida muhim rol o'ynaydi. Hadislarning o'quvchilar axloqiy fazilatlarini shakllantirishida pedagogik ahamiyati haqida so'z borganda hadislarining umumta'lim maktablari o'quv fanlarida o'qitilish soatlariga ahamiyat berish kerak bo'ladi.

Hadislar asosan 5- va 9-sinflarning adabiyot darsliklarida Imom Buxoriy mavzulari doirasida 5 soat berilgan bo‘lib, unda hadislariga umumiy yondoshilgan. Hozirgi kunda o‘qitiladigan Tarbiya fani darslari davomida esa juda kam miqdorda mavzular ichida namunalar berib o‘tilganligini ko‘rish mumkin.

Umumta‘lim maktablari o‘quvchilari hadislarini oilasida yoki darsliklardan kam miqdorda o‘rganganligini hisobga olgan holda, hadislarini dars mashg‘ulotlari va arbiyaviy sinf soatlarida qo‘shimcha shug‘ullantirishga ahamiyat berilishi maqsadga muvofiq bo‘lardi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. Birlashgan millatlar tashkiloti Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutq. (Nyu-York, 2017 yil 19 sentyabr) / Xalq so‘zi, 2017 yil 20 sentyabr <https://president.uz/oz/lists/view/1063>
2. Mirziyoyev Sh.M. “O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi” Toshkent-2022 O‘zbekiston nashriyoti <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Sh.Mirziyoyevning 2022 yil 24 avgustda Samarqand viloyatida amaliy tashrifida Imom Buxoriy ziyorati
4. Mansurov A, Jo‘rayev Y, Lafasov M. “Hadis ilmi saboqlari” G‘. G‘ulom nashriyoti. Toshkent -1999
5. Islom Ensiklopediyasi <https://namdu.uz/books/8783/>
6. Pazilova M.Ye. “O‘quvchi ma‘naviyatini hadislar vositasida shakllantirishning pedagogik asoslari”. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diSSERTatsiyasi. Toshkent - 2004
7. Bolibekov A. A. “Adabiy ta‘lim orqali o‘quvchilar axloqiy fazilatlarini takomillashtirishda hadislardan foydalanish yo‘llari”. pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan diSSERTatsiyasi. Toshkent - 2008.